

Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, the author constructed even order magic squares from orders 6 to 30 with different styles and models, for examples the order 20 is with 1616 magic squares, order 18 with 810 magic squares, etc. These can be seen at [31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37]. The aim is to proceed for the further orders of magic squares. A systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares of orders 4, 6, 8 etc. at **corners** and small blocks of **bordered magic rectangles** forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. Instead of numbers, The presentation is in figures is given for the magic squares of even orders from 22 to 40. It can be seen at [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]. In this work we have considered **crossed bordered magic rectangles** for the magic squares of order 40. The **double crossed bordered magic rectangles** are used in this work. The work is with few examples. The pdf file of full work can be downloaded at author's site [2].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	3
2 Double Cross-Type Magic Squares of Order 40	4
2.1 Type 1	4
2.2 Type 2	9
2.3 Type 3	11
2.4 Type 4	14
2.5 Type 5	17
2.6 Type 6	25
2.7 Type 7	29
2.8 Type 8	32
2.9 Type 9	55
2.10 Type 10	63
2.11 Type 11	74
3 Appendix	95
4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	97

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

Recently, the author [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37] constructed magic squares of even orders from 8 to 20 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

For the above magic squares no construction procedure is explained. The aim is to proceed further orders of magic squares. In this work, a systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares and bordered magic rectangles (BMR) of orders 4, 6, 8 etc forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. For the orders multiples of 4, we can always write magic squares with equal sums blocks of magic squares of order 4. This procedure is very helpful for the orders of type **2p**, where **p** is a prime number, for examples, 14, 22, 26, 34, 38, etc. For the orders like 18, 30, etc., we can make good external blocks with order 4, and for orders like 16, 20, 28, 32, etc. we can make good external borders of order 6, and so on. There is no explanations for the orders 6, 8, 10 and 12. The real construction starts from the order 14.

The whole the work is done manually, without use of any programming language, except for the constructions of small blocks of **bordered magic rectangles**. This construction is based on the software due to H. While [1]. Later, these BRMs are readopted according to distribution of each magic square. The distribution of **magic squares** or **bordered magic rectangles** is based on **half-sequential** numbers. By **half-sequential** numbers we understand that the total numbers in each case are divided in two equal parts. The first part is one sequence and the second part is another sequence. Due to **half-sequential** numbers, it is not possible to construct all orders **bordered magic rectangles**. In Appendix 3, there are tables showing the existence of these **bordered magic rectangles** for **half-sequential**. For simplicity, we shall write **BMR** as **bordered magic rectangle**. This work is for order 40. The previous works can be seen at [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]. In this work we have considered **crossed bordered magic rectangles** for the magic squares of order 40. It is done with **single crossed bordered magic rectangles**. The **double crossed bordered magic rectangles** are done in another work. The work is with few examples. The pdf file of full work can be downloaded at author's site [2].

Remark 1. *The **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** are with the property that if we remove external borders in each case, still we are left with **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** respectively with sequential number*

entries. *The whole work is in figures instead of numbers. In the same magic square the **small equal figures** represents equal sums **magic squares** and/or equal sums **bordered magic rectangles**.*

2 Double Cross-Type Magic Squares of Order 40

This section brings magic squares of order 40 in some special way, where the main bordered magic rectangles are written in **cross form**. We have used single cross in the previous work [50]. This work is work is with **double crossed bordered magic rectangles**.

2.1 Type 1

This subsection bring magic squares of order 40 formed by **double crossed bordered magic rectangles** of order 4. The first cross start from the middle of the magic square. The middle part is covered with different types of magic squares of order 12. Below are only few examples. The complete details are in pdf file attached in author's site [2].

585	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1092	510	1093	512	506	1090	523	1079	1083	1077	520	521	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	1020	582	1021	584	578	1018	595	1007	592	1005	1011	593	32020	
1094	1086	516	1087	513	507	1082	1075	1074	528	525	519	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	1022	1014	588	1015	585	579	1010	597	1002	600	1003	591	32020	
505	515	1085	514	1088	1096	517	526	527	1073	1076	1084	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	577	587	1013	586	1016	1024	589	1004	599	1001	598	1012	32020	
511	1091	508	1089	1095	509	1080	522	518	524	1081	1078	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	583	1019	580	1017	1023	581	1008	594	1009	596	590	1006	32020	
1114	486	1117	482	488	1116	1104	498	1105	500	494	1102	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	1042	558	1045	554	560	1044	1032	570	1033	572	566	1030	32020	
1120	492	489	1111	1110	481	1106	504	501	1099	1098	495	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	1048	564	561	1039	1038	553	1034	576	573	1027	1026	567	32020	
483	1109	1112	490	491	1118	493	1097	1100	502	503	1108	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	555	1037	1040	562	563	1046	565	1025	1028	574	575	1036	32020	
485	1115	484	1119	1113	487	499	1103	496	1101	1107	497	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	557	1043	556	1047	1041	559	571	1031	568	1029	1035	569	32020	
1066	536	1069	534	530	1068	1056	546	542	1057	548	1054	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	994	608	997	606	602	996	984	618	614	985	620	982	32020	
531	1063	537	1062	540	1070	1058	552	549	1051	1050	543	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	603	991	612	990	609	998	986	624	621	979	978	615	32020	
1072	538	1064	539	1061	529	541	1049	1052	550	551	1060	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	1000	610	989	611	992	601	613	977	980	622	623	988	32020	
533	1065	532	1067	1071	535	547	1055	1059	544	1053	545	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1549	52	1567	605	993	604	995	999	607	619	983	987	616	981	617	32020	
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1561	50	1551	40	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020	
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	22	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	1563	1545	56	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020	
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1579	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1565	1555	46	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020	
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020	
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	787	784	820	813	816	783	807	794	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020	
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	815	791	809	812	790	786	796	805	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020	
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	782	810	792	789	811	819	806	795	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020	
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	818	817	781	788	785	814	793	808	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020	
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	802	799	771	832	772	828	825	775	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020	
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	803	798	774	779	824	821	778	827	1571	1554	47	30	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020	
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	85	1499	102	1516	797	804	831	822	777	780	823	770	42	55	1546	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020	
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	800	801	826	769	829	773	776	830	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020	
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020	
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	1489	112	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020	
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1496	105	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020	
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	90	1498	103	1511	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020	
876	726	877	728	722	874	739	863	867	861	736	737	98	111	1490	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	948	654	949	656	650	946	667	935	939	933	664	665	32020	
878	870	732	871	729	723	866	859	858	744	741	735	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	950	942	660	943	657	651	938	931	930	672	669	663	32020	
721	731	869	730	872	880	733	742	743	857	860	868	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	649	659	941	658	944	952	661	670	671	929	932	940	32020	
727	875	724	873	879	725	864	738	734	740	865	862	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	655	947	652	945	951	653	936	666	662	668	937	934	32020	
898	702	901	698	704	900	888	714	889	716	710	886	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	970	630	973	626	632	972	960	642	961	644	638	958	32020	
904	708	705	895	894	697	890	720	717	883	882	711	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	976	636	633	967	966	625	962	648	645	955	954	639	32020	
699	893	896	706	707	902	709	881	884	718	719	892	160	1435	166	1441	420	1189	410	1187																						

605	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1109	1100	1102	1117	1119	502	500	498	485	483	481	1110	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	1037	1028	1030	1045	1047	574	572	570	557	555	553	1038	32020	
497	535	1065	1064	1063	536	540	1074	1076	523	529	1104	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	569	1002	1004	595	601	607	993	992	991	608	612	1032	32020	
494	1060	542	1058	543	545	1055	1075	1069	532	526	1107	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	566	1003	997	604	598	988	614	986	615	617	983	1035	32020	
493	1054	1053	549	550	1050	547	530	534	1067	1071	1108	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	565	602	606	995	999	982	981	621	622	978	619	1036	32020	
488	552	548	1051	1052	551	1049	528	531	1070	1073	1113	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	560	600	603	998	1001	624	620	979	980	623	977	1041	32020	
486	541	1056	544	1057	1059	546	524	1068	533	1077	1115	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	558	596	996	605	1005	613	984	616	985	987	618	1043	32020	
1105	1061	539	537	538	1062	1066	1072	525	1078	527	496	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	1033	1000	597	1006	599	989	611	609	610	990	994	568	32020	
1106	1092	1089	1093	514	1091	506	1097	505	511	507	495	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	1034	1020	1017	1021	577	1019	578	1025	586	583	579	567	32020	
1111	503	515	1084	518	522	519	1081	1080	1085	1098	490	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	1039	575	587	1008	590	594	591	1009	1012	1013	1026	562	32020	
1112	513	1086	517	1083	1079	1082	520	521	516	1088	489	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	1040	585	1014	593	1011	1007	1010	592	589	588	1016	561	32020	
1114	1094	512	508	1087	510	1095	504	1096	1090	509	487	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	1042	1022	584	580	1024	582	1023	576	1015	1018	581	559	32020	
491	501	499	484	482	1099	1101	1103	1116	1118	1120	492	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1545	56	1567	563	573	571	556	554	1027	1029	1031	1044	1046	1048	564	32020	
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1586	1593	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1561	50	1551	40	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020	
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	20	23	26	1583	1577	22	17	1580	1582	27	11	1563	1555	46	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020	
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1581	1578	1575	18	24	1579	1584	21	19	1574	9	1565	55	1546	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020	
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	15	8	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020	
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	787	784	820	813	816	783	807	794	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020	
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	815	791	809	812	790	786	796	805	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020	
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	782	810	792	789	811	819	806	795	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020	
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	818	817	781	788	785	814	793	808	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020	
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	802	799	771	832	772	828	825	775	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020	
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	803	798	774	779	824	821	778	827	1571	1554	47	30	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020	
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	85	1499	102	1516	797	804	831	822	777	780	823	770	42	1549	52	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020	
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	800	801	826	769	829	773	776	830	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020	
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020	
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	111	1490	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020	
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1496	105	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020	
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	90	1498	103	1511	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020	
893	884	886	901	903	718	716	714	701	699	697	894	98	1489	112	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	965	956	958	973	975	646	644	642	629	627	625	966	32020	
713	876	873	877	730	875	722	881	721	727	723	888	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	641	948	945	949	658	947	650	953	649	655	651	960	32020	
710	719	869	868	734	738	735	865	864	731	882	891	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	638	647	659	940	662	666	663	937	936	941	954	963	32020	
709	729	732	733	867	863	866	736	737	870	872	892	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	637	657	942	661	939	935	938	664	665	660	944	964	32020	
704	878	728	724	871	726	879	720	880	874	725	897	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	632	950	656	652	943	654	951	648	952	946	653	969	32020	
702	751	849	848	847	752	756	858	860	739	745	899	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	630	930	932	667	673	679	921	920	919					

624		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
511	1091	508	1095	1089	509	525	528	1072	527	1081	1070	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	583	1019	580	1023	1017	581	597	600	1000	599	1009	998	32020		
1094	1087	516	1086	513	507	519	1059	543	537	1063	1082	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	1022	1015	588	1014	585	579	591	987	615	609	991	1010	32020		
505	514	1085	515	1088	1096	1077	1062	547	1054	539	524	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	577	586	1013	587	1016	1024	1005	990	619	982	611	596	32020		
1092	510	1093	506	512	1090	1083	535	1051	550	1066	518	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	1020	582	1021	578	584	1018	1011	607	618	983	994	590	32020		
492	1114	485	1110	489	1113	530	544	549	1052	1057	1071	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	564	1042	557	1038	561	1041	602	616	621	980	985	999	32020		
481	1104	1106	493	499	1120	517	1065	1053	548	536	1084	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	554	1032	1034	565	571	1047	589	993	981	620	608	1012	32020		
482	498	1099	502	1103	1119	1069	540	552	1049	1061	532	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	553	570	1027	574	1031	1048	997	612	624	977	989	604	32020		
1115	1105	1098	503	496	486	522	534	1050	551	1067	1079	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	1043	1033	1026	575	568	558	594	606	978	623	995	1007	32020		
1117	500	504	1097	1101	484	1075	1060	546	1055	541	526	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	1045	572	576	1025	1029	556	1003	988	979	622	613	598	32020		
1118	494	501	1100	1107	483	1078	1068	1056	545	533	523	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	1046	566	573	1028	1035	555	1006	996	984	617	605	595	32020		
1111	1102	495	1108	497	490	1080	538	1058	1064	542	521	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	1039	1030	567	1036	569	562	1008	610	986	992	614	593	32020		
488	487	1116	491	1112	1109	531	1073	529	1074	520	1076	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1545	56	1567	560	559	1044	563	1040	1037	603	1001	601	1002	592	1004	32020		
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1571	50	1551	30	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020		
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	22	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	1563	1555	46	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020		
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1579	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1565	1549	52	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020		
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020		
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	802	800	795	805	804	798	793	807	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020		
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	831	821	822	775	778	828	777	772	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020		
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	769	787	781	785	815	817	818	832	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020		
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	776	813	790	809	812	791	788	825	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020		
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	771	819	811	792	789	810	782	830	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020		
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	827	783	820	816	786	784	814	774	1561	1554	47	40	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020		
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	90	1499	102	1511	829	780	779	826	823	773	824	770	42	55	1546	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020		
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	799	801	806	796	797	803	808	794	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020		
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020		
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	1496	105	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020		
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1489	112	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020		
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	85	1498	103	1516	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020		
727	875	724	879	873	725	741	744	856	743	865	854	98	111	1490	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	655	947	652	951	945	653	669	672	928	671	937	926	32020		
878	871	732	870	729	723	735	843	759	753	847	866	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	950	943	660	942	657	651	663	915	687	681	919	938	32020		
721	730	869	731	872	880	861	846	768	833	755	740	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	649	658	941	659	944	952	933	918	691	910	683	668	32020		
876	726	877	722	728	874	867	751	835	766	850	734	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	948	654	949	650	656	946	936	679	907	694	922	665	32020		
708	898	701	894	705	897	746	750	765	836	851	855	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	636	970	629	966	633	969	674	688	693	908	913	927	32020		
697	888	890	709	715	904	733	849	837	764	752	868	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	625	960	962	637	643	976	661	921	909	692	680	940	32020		
698	714	883	718	887	903	853																																				

645		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1074	481	531	552	502	1095	1054	508	1101	1116	523	1069	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	1002	553	603	624	574	1023	982	580	1029	1044	595	997	32020		
483	530	1073	1094	551	504	1100	1053	510	525	1068	1115	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	555	602	1001	1022	623	576	1028	981	582	597	996	1043	32020		
529	1075	482	503	1096	550	509	1102	1052	1067	1117	524	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	601	1003	554	575	1024	622	581	1030	980	995	1045	596	32020		
1107	514	1060	1063	517	1110	537	487	1080	1089	496	546	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	1035	586	988	991	589	1038	609	559	1008	1017	568	618	32020		
516	1059	1106	1109	1062	519	1079	536	489	498	545	1088	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	588	987	1034	1037	990	591	1007	608	561	570	617	1016	32020		
1058	1108	515	518	1111	1061	488	1081	535	544	1090	497	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	986	1036	587	590	1039	989	560	1009	607	616	1018	569	32020		
547	1093	500	485	1078	532	527	1120	1070	1049	1099	506	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	619	1021	572	557	1006	604	599	1048	998	977	1027	578	32020		
501	548	1091	1076	533	486	1118	1071	528	507	1050	1097	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	573	620	1019	1004	605	558	1046	999	600	579	978	1025	32020		
1092	499	549	534	484	1077	1072	526	1119	1098	505	1051	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	1020	571	621	606	556	1005	1000	598	1047	1026	577	979	32020		
1064	1114	521	512	1105	1055	494	1087	541	538	1084	491	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	992	1042	593	584	1033	983	566	1015	613	610	1012	563	32020		
522	1065	1112	1103	1056	513	1085	542	495	492	539	1082	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	594	993	1040	1031	984	585	1013	614	567	564	611	1010	32020		
1113	520	1066	1057	511	1104	543	493	1086	1083	490	540	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1545	56	1567	1041	592	994	985	583	1032	615	565	1014	1011	562	612	32020		
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1561	50	1551	40	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020		
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	22	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	1563	1549	52	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020		
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1579	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1565	1555	46	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020		
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020		
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	776	770	830	832	819	781	821	775	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020		
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	773	806	799	804	798	796	800	828	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020		
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	774	789	813	787	815	816	783	827	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020		
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	779	811	809	791	794	808	790	822	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020		
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	829	784	792	810	807	793	817	772	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020		
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	824	818	788	814	786	785	812	777	1571	1554	47	30	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020		
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	85	1499	102	1516	823	795	802	797	803	805	801	778	42	55	1546	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020		
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	826	831	771	769	782	820	780	825	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020		
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020		
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	1489	112	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020		
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1496	105	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020		
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	90	1498	103	1511	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020		
858	697	747	768	718	879	838	724	885	900	739	853	98	111	1490	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	930	625	675	696	646	951	910	652	957	972	667	925	32020		
699	746	857	878	767	720	884	837	726	741	852	899	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	627	674	929	950	695	648	956	909	654	669	924	971	32020		
745	859	698	719	880	766	725	886	836	851	901	740	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	673	931	626	647	952	694	653	958	908	923	973	668	32020		
891	730	844	847	733	894	753	703	864	873	712	762	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	963	658	916	919	661	966	681	631	936	945	640	690	32020		
732	843	890	893	846	735	863	752	705	714	761	872	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	660	915	962	965	918	663	935	680	633	642	689	944	32020		
842	892	731	734	895	845	704	865	751	760	874	713	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	914	964	659	662	967	917	632	937	679	688	946	641	32020		
763	877	716	701	862	748	743	904	854	833	883	722	160	1435	166	1441	420	1189	410	1187																							

665	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
528	522	1078	1080	1067	533	1069	527	1090	512	509	1091	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	1018	584	581	1019	600	594	1006	1008	995	605	997	599	32020	
525	1062	1060	537	1066	538	540	1076	511	1089	1092	510	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	583	1017	1020	582	597	990	988	609	994	610	612	1004	32020	
526	536	551	1052	545	1054	1065	1075	483	486	1119	1114	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	555	558	1047	1042	598	608	623	980	617	982	993	1003	32020	
1077	542	546	1053	552	1051	1059	524	1120	491	1110	481	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	1048	563	1038	553	1005	614	618	981	624	979	987	596	32020	
531	1058	1056	547	1050	549	543	1070	484	1109	492	1117	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	556	1037	564	1045	603	986	984	619	978	621	615	998	32020	
1072	544	1049	550	1055	548	1057	529	1113	1112	489	488	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	1041	1040	561	560	1000	616	977	622	983	620	985	601	32020	
1071	1061	541	1064	535	1063	539	530	1116	490	1111	485	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	1044	562	1039	557	999	989	613	992	607	991	611	602	32020	
1074	1079	523	521	534	1068	532	1073	487	1115	482	1118	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	559	1043	554	1046	1002	1007	595	593	606	996	604	1001	32020	
496	1105	499	1100	500	1097	1104	503	519	1084	513	1086	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	591	1012	585	1014	571	1028	572	1025	1032	575	568	1033	32020	
1106	495	502	507	1093	1096	506	1099	514	1085	520	1083	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	586	1013	592	1011	574	579	1021	1024	578	1027	1034	567	32020	
1107	494	1103	1094	508	505	1095	498	1088	515	1082	517	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	1016	587	1010	589	1031	1022	580	577	1023	570	1035	566	32020	
493	1108	1098	501	1101	504	497	1102	1081	518	1087	516	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1545	56	1567	1009	590	1015	588	1026	573	1029	576	569	1030	565	1036	32020	
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1561	50	1551	40	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020	
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	22	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	1563	1549	52	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020	
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1579	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1565	1555	46	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020	
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020	
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	776	770	830	832	819	781	821	775	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020	
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	773	806	799	804	798	796	800	828	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020	
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	774	789	813	787	815	816	783	827	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020	
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	779	811	809	791	794	808	790	822	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020	
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	829	784	792	810	807	793	817	772	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020	
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	824	818	788	814	786	785	812	777	1571	1554	47	30	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020	
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	85	1499	102	1516	823	795	802	797	803	805	801	778	42	55	1546	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020	
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	826	831	771	769	782	820	780	825	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020	
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020	
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	1489	112	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020	
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1496	105	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020	
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	90	1498	103	1511	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020	
712	889	715	884	716	881	888	719	735	868	729	870	98	111	1490	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	663	940	657	942	643	956	644	953	960	647	640	961	32020	
890	711	718	723	877	880	722	883	730	869	736	867	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	658	941	664	939	646	651	949	952	650	955	962	639	32020	
891	710	887	878	724	721	879	714	872	731	866	733	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	944	659	938	661	959	950	652	649	951	642	963	638	32020	
709	892	882	717	885	720	713	886	865	734	871	732	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	937	662	943	660	954	645	957	648	641	958	637	964	32020	
744	738	862	864	851	749	853	743	699	702	903	898	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	627	630	975	970	672	666	934	936	923	677	925	671	32020	
741	846	844	753	850	754	756	860	904	707	894	697	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	976	635	966	625	669	918	916	681	922	682	684	932	32020	
742	752	767	836	761	838	849	859	700	893	708	901	160	1435	166	1441	420	1189	410	1187																						

Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											
676	1109	1100	1102	1117	1119	502	500	498	485	483	481	1110	1404	1406	193	199	300	1309	290	1307	289	1310	1303	296	119	1488	1478	117	1037	1028	1030	1045	1047	574	572	570	557	555	553	1038	32020						
497	1089	1082	1084	1096	520	518	516	506	504	1090	1104	198	204	1397	1403	1306	1296	306	1297	308	302	1294	295	1477	1471	130	124	569	1017	1010	1012	1024	592	590	588	578	576	1018	1032	32020							
494	515	535	536	1061	1068	1064	539	1055	546	1086	1107	1405	201	1400	196	293	1298	312	309	1291	1290	303	1308	1480	132	1469	121	566	587	611	608	989	996	992	607	982	619	1014	1035	32020							
493	513	538	1057	1060	543	542	1063	545	1056	1088	1108	200	1399	202	1401	1302	301	1289	1292	310	311	1300	299	118	128	1473	1483	565	585	991	615	614	988	985	610	617	984	1016	1036	32020							
488	509	1067	544	541	1058	1059	534	1054	547	1092	1113	194	1398	203	1407	297	307	1295	304	1293	1299	305	1304	120	1475	126	1481	560	581	606	986	987	613	616	995	983	618	1020	1041	32020							
486	503	1062	1065	540	533	537	1066	548	1053	1098	1115	1402	195	1408	197	1305	292	1311	294	1312	291	298	1301	1485	125	1476	116	558	575	994	993	612	605	609	990	620	981	1026	1043	32020							
1105	1087	1050	551	527	1073	524	1080	1076	523	514	496	1392	1394	205	211	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	122	1474	127	1479	1033	1015	624	977	595	1008	596	1004	1001	599	586	568	32020							
1106	1091	1051	550	1075	531	1072	1069	530	526	510	495	210	216	1385	1391	1282	1272	330	1273	332	326	1270	319	114	129	1472	1487	1034	1019	979	622	598	603	1000	997	602	1003	582	567	32020							
1111	1093	552	1049	522	1070	529	532	1071	1079	508	490	1393	213	1388	208	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	1486	1470	131	115	1039	1021	621	980	1007	998	601	604	999	594	580	562	32020							
1112	1094	549	1052	1078	528	1077	521	525	1074	507	489	212	1387	214	1389	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1484	113	123	1482	1040	1022	978	623	1002	593	1005	597	600	1006	579	561	32020							
1114	511	519	517	505	1081	1083	1085	1095	1097	512	487	206	1386	215	1395	321	331	1271	328	1269	1275	329	1280	41	1562	1564	35	1042	583	591	589	577	1009	1011	1013	1023	1025	584	559	32020							
491	501	499	484	482	1099	1101	1103	1116	1118	1120	492	1390	207	1396	209	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	34	1545	56	1567	563	573	571	556	554	1027	1029	1031	1044	1046	1048	564	32020							
179	1417	1420	178	180	1425	182	174	1426	1424	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	1561	50	1551	40	1380	222	1381	224	218	1378	1368	234	1369	236	230	1366	32020							
1428	1411	192	188	1415	185	1414	189	1410	173	1590	1573	1576	22	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	1563	1549	52	38	1382	228	225	1375	1374	219	1370	240	237	1363	1362	231	32020							
1418	190	1409	1413	186	1416	187	1412	191	183	1592	28	25	1579	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1565	1555	46	36	217	1373	1376	226	227	1384	229	1361	1364	238	239	1372	32020							
177	184	181	1423	1421	176	1419	1427	175	1422	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1558	54	1547	43	223	1379	220	1377	1383	221	235	1367	232	1365	1371	233	32020							
444	1162	437	1158	441	1161	468	1138	461	1134	465	1137	97	1506	1508	91	776	770	830	832	819	781	821	775	29	51	1550	1572	348	1258	341	1254	345	1257	372	1234	365	1230	369	1233	32020							
1165	1152	1154	445	451	436	1141	1128	1130	469	475	460	1515	101	1500	86	773	806	799	804	798	796	800	828	31	1548	53	1570	1261	1248	1250	349	355	340	1237	1224	1226	373	379	364	32020							
434	450	456	1145	1151	1167	458	474	480	1121	1127	1143	1507	106	1495	94	774	789	813	787	815	816	783	827	44	48	1553	1557	338	354	360	1241	1247	1263	362	378	384	1217	1223	1239	32020							
1163	1153	453	1148	448	438	1139	1129	477	1124	472	462	1505	1492	109	96	779	811	809	791	794	808	790	822	33	45	1556	1568	1259	1249	357	1244	352	342	1235	1225	381	1220	376	366	32020							
433	452	1147	454	1149	1168	457	476	1123	478	1125	1144	1509	107	1494	92	829	784	792	810	807	793	817	772	1569	1552	49	32	337	356	1243	358	1245	1264	361	380	1219	382	1221	1240	32020							
1166	446	1146	455	1155	435	1142	470	1122	479	1131	459	1502	110	1491	99	824	818	788	814	786	785	812	777	1571	1554	47	30	1262	350	1242	359	1251	339	1238	374	1218	383	1227	363	32020							
1159	1150	447	1156	449	442	1135	1126	471	1132	473	466	85	1499	102	1516	823	795	802	797	803	805	801	778	42	55	1546	1559	1255	1246	351	1252	353	346	1231	1222	375	1228	377	370	32020							
440	439	1164	443	1160	1157	464	463	1140	467	1136	1133	87	1493	108	1514	826	831	771	769	782	820	780	825	1566	39	37	1560	344	343	1260	347	1256	1253	368	367	1236	371	1232	1229	32020							
1332	270	1333	272	266	1330	1320	282	1321	284	278	1318	100	104	1497	1501	69	62	1543	1533	1537	1530	57	59	1541	61	72	1535	70	1538	139	1457	1460	138	140	1465	142	134	1466	1464	32020							
1334	276	273	1327	1326	267	1322	288	285	1315	1314	279	89	1489	112	1512	1534	1517	78	1520	79	82	1527	1521	76	73	83	1526	1524	67	1468	1451	152	148	1455	145	1454	149	1450	133	32020							
265	1325	1328	274	275	1336	277	1313	1316	286	287	1324	1513	1496	105	88	1536	84	1523	81	1522	1519	74	80	1525	1528	1518	75	77	65	1458	150	1449	1453	146	1456	147	1452	151	143	32020							
271	1331	268	1329	1335	269	283	1319	280	1317	1323	281	90	1498	103	1511	63	1539	58	68	64	71	1544	1542	60	1540	1529	66	1531	1532	137	144	141	1463	1461	136	1459	1467	135	1462	32020							
893	884	886	901	903	718	716	714	701	699	697	894	98	111	1490	1503	396	1213	386	1211	385	1214	1207	392	1356	1358	241	247	965	956	958	973	975	646	644	642	629	627	625	966	32020							
713	873	866	868	880	736	734	732	722	720	874	888	1510	95	93	1504	1210	1200	402	1201	404	398	1198	391	246	252	1349	1355	641	945	938	940	952	664	662	660	650	648	946	960	32020							
710	731	755	752	845	852	848	751	838	763	870	891	159	1448	1438	157	389	1202	408	405	1195	1194	399	1212	1357	249	1352	244	638	659	679	680	917	924	920	683	911	690	942	963	32020							
709	729	847	759	758	844	841	754	761	840	872	892	1437	1431	170	164	1206	397	1193	1196	406	407	1204	395	248	1351	250	1353	637	657	682	913	916	687	686	919	689	912	944	964	32020							
704	725	750	842	843	757	760	851	839	762	876	897	1440	172	1429	161	393	403	1199	400	1197	1203	401	1208	242	1350	251	1359	632	653	923	688	685	914	915	678	910	691	948	969	32020							
702	719	850	849	756	749	753	846	764	837	882	899	158	168	1433	1443	1209	388	1215	390	1216	387	394	1205	1354	243	1360	245	630	647	918	921	684	677														

magic squares of order 40. Below are few examples. The complete details are in pdf file attached in author's site [2].

678	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1058	544	1056	546	542	532	1070	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1008	594	1006	596	592	582	1020	580	1014	32020	
541	554	548	1052	1054	1041	559	1043	553	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	604	598	1002	1004	991	609	993	603	1010	32020	
1061	551	1036	1034	563	1040	564	566	1050	540	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	1011	601	986	984	613	990	614	616	1000	590	32020	
539	552	562	577	1026	571	1028	1039	1049	1062	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	589	602	612	627	976	621	978	989	999	1012	32020	
1068	557	568	572	1027	578	1025	1033	1044	533	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	1018	607	618	622	977	628	975	983	994	583	32020	
529	1051	570	1030	573	1024	575	1031	550	1072	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	579	1001	620	980	623	974	625	981	600	1022	32020	
1065	1046	1032	1023	576	1029	574	569	555	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	996	982	973	626	979	624	619	605	586	32020	
535	1045	1035	567	1038	561	1037	565	556	1066	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	585	995	985	617	988	611	987	615	606	1016	32020	
1067	1048	1053	549	547	560	1042	558	1047	534	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1017	998	1003	599	597	610	992	608	997	584	32020	
537	543	1057	545	1055	1059	1069	531	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	593	1007	595	1005	1009	1019	581	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	826	729	779	800	750	847	806	756	853	868	771	821	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	731	778	825	846	799	752	852	805	758	773	820	867	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	777	827	730	751	848	798	757	854	804	819	869	772	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	859	762	812	815	765	862	785	735	832	841	744	794	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	764	811	858	861	814	767	831	784	737	746	793	840	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	810	860	763	766	863	813	736	833	783	792	842	745	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	795	845	748	733	830	780	775	872	822	801	851	754	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	749	796	843	828	781	734	870	823	776	755	802	849	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	844	747	797	782	732	829	824	774	871	850	753	803	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	816	866	769	760	857	807	742	839	789	786	836	739	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	770	817	864	855	808	761	837	790	743	740	787	834	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	865	768	818	809	759	856	791	741	838	835	738	788	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	908	694	906	696	692	682	920	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	958	644	956	646	642	632	970	630	964	32020	
691	704	698	902	904	891	709	893	703	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	654	648	952	954	941	659	943	653	960	32020	
911	701	886	884	713	890	714	716	900	690	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	961	651	936	934	663	940	664	666	950	640	32020	
689	702	712	727	876	721	878	889	899	912	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	639	652	662	677	926	671	928	939	949	962	32020	
918																																									

700																																								Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic				32020			
566	1034	563	1040	564	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	616	984	613	990	614	986	998	1000	599	605	32020																			
1039	577	1026	571	1028	562	554	1042	559	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	989	627	976	621	978	612	604	992	609	997	32020																			
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	983	622	977	628	975	618	606	607	994	995	32020																			
1031	1030	573	1024	575	570	1049	560	1041	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	981	980	623	974	625	620	999	610	991	602	32020																			
569	1023	576	1029	574	1032	550	1043	558	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	619	973	626	979	624	982	600	993	608	1001	32020																			
565	567	1038	561	1037	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	615	617	988	611	987	985	996	601	1002	603	32020																			
1066	1063	1067	540	1065	532	1071	531	537	533	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1016	1013	1017	590	1015	582	1021	581	587	583	32020																			
529	541	548	544	1058	545	1055	1054	1059	1072	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	579	591	598	594	1008	595	1005	1004	1009	1022	32020																			
539	1060	1053	1057	543	1056	546	547	542	1062	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	589	1010	1003	1007	593	1006	596	597	592	1012	32020																			
1068	538	534	1061	536	1069	530	1070	1064	535	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1018	588	584	1011	586	1019	580	1020	1014	585	32020																			
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020																			
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020																			
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020																			
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020																			
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	729	871	870	869	730	734	747	853	852	851	748	752	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020																			
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	866	736	864	737	739	861	848	754	846	755	757	843	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020																			
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	860	859	743	744	856	741	842	841	761	762	838	759	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020																			
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	746	742	857	858	745	855	764	760	839	840	763	837	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020																			
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	735	862	738	863	865	740	753	844	756	845	847	758	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020																			
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	867	733	731	732	868	872	849	751	749	750	850	854	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020																			
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	783	817	816	815	784	788	765	835	834	833	766	770	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020																			
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	812	790	810	791	793	807	830	772	828	773	775	825	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020																			
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	806	805	797	798	802	795	824	823	779	780	820	777	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020																			
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	800	796	803	804	799	801	782	778	821	822	781	819	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020																			
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	789	808	792	809	811	794	771	826	774	827	829	776	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020																			
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	813	787	785	786	814	818	831	769	767	768	832	836	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020																			
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020																			
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020																			
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020																			
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020																			
716	884	713	890	714	886	898	900	699	705	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	666	934	663	940	664	936	948	950	649	655	32020																			
889	727	876	721	878	712	704	892	709	897	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	939	677	926	671	928	662	654	942	659	947	32020																			
883	722	877	728	875	718	706	707	894	895	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	933	672	927	678	925	668	656	657	944	945	32020																			
881	880	723	874	725	720	899	710	891	702	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	931	930	673	924	675	670	949	660	941	652	32020																			
719	873	726	879	724	882	700	893	708</																																																			

720		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic								32020						
566	1034	563	1040	564	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	616	984	613	990	614	986	998	1000	599	605	32020
1039	577	1026	571	1028	562	554	1042	559	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	989	627	976	621	978	612	604	992	609	997	32020
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	983	622	977	628	975	618	606	607	994	995	32020
1031	1030	573	1024	575	570	1049	560	1041	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	981	980	623	974	625	620	999	610	991	602	32020
569	1023	576	1029	574	1032	550	1043	558	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	619	973	626	979	624	982	600	993	608	1001	32020
565	567	1038	561	1037	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	615	617	988	611	987	985	996	601	1002	603	32020
1066	1063	1067	540	1065	532	1071	531	537	533	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1016	1013	1017	590	1015	582	1021	581	587	583	32020
529	541	548	544	1058	545	1055	1054	1059	1072	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	579	591	598	594	1008	595	1005	1004	1009	1022	32020
539	1060	1053	1057	543	1056	546	547	542	1062	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	589	1010	1003	1007	593	1006	596	597	592	1012	32020
1068	538	534	1061	536	1069	530	1070	1064	535	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1018	588	584	1011	586	1019	580	1020	1014	585	32020
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	844	758	845	760	754	842	771	831	835	829	768	769	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	846	838	764	839	761	755	834	827	826	776	773	767	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	753	763	837	762	840	848	765	774	775	825	828	836	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	759	843	756	841	847	757	832	770	766	772	833	830	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	866	734	869	730	736	868	856	746	857	748	742	854	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	872	740	737	863	862	729	858	752	749	851	850	743	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	731	861	864	738	739	870	741	849	852	750	751	860	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	733	867	732	871	865	735	747	855	744	853	859	745	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	818	784	821	782	778	820	808	794	790	809	796	806	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	779	815	785	814	788	822	810	800	797	803	802	791	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	824	786	816	787	813	777	789	801	804	798	799	812	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	781	817	780	819	823	783	795	807	811	792	805	793	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020
716	884	713	890	714	886	898	900	699	705	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	666	934	663	940	664	936	948	950	649	655	32020
889	727	876	721	878	712	704	892	709	897	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	939	677	926	671	928	662	654	942	659	947	32020
883	722	877	728	875	718	706	707	894	895	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	933	672	927	678	925	668	656	657	944	945	32020
881	880	723	874	725	720	899	710	891	702	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	931	930	673	924	675	670	949	660	941	652	32020
719	873	726	879	724	882	700	893	708																																

742		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
566	1034	564	1040	563	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	998	1000	599	605	616	984	614	990	613	986	32020		
1039	577	1026	571	1028	562	554	560	1041	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	604	610	991	997	989	627	976	621	978	612	32020		
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	606	607	994	995	983	622	977	628	975	618	32020		
569	1030	573	1024	575	1032	1049	1043	558	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	999	993	608	602	619	980	623	974	625	982	32020		
1031	1023	576	1029	574	570	550	1042	559	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	600	992	609	1001	981	973	626	979	624	620	32020		
565	567	1037	561	1038	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	996	601	1002	603	615	617	987	611	988	985	32020		
1060	542	1061	544	538	1058	535	1068	529	1070	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	585	1018	579	1020	1010	592	1011	594	588	1008	32020		
1062	548	1055	545	1054	539	530	1069	536	1067	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	580	1019	586	1017	1012	598	1005	595	1004	589	32020		
537	1053	546	1056	547	1064	1072	531	1066	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1022	581	1016	583	587	1003	596	1006	597	1014	32020		
543	1059	540	1057	1063	541	1065	534	1071	532	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1015	584	1021	582	593	1009	590	1007	1013	591	32020		
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020		
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020		
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020		
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020		
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020		
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	841	834	836	848	768	766	764	754	752	842	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020		
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	763	825	820	831	782	780	771	769	826	838	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020		
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	761	778	813	810	792	790	784	814	823	840	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020		
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	757	777	789	808	805	796	793	812	824	844	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020		
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	751	772	783	794	795	806	807	818	829	850	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020		
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	839	822	815	797	800	801	804	786	779	762	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020		
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	843	827	816	803	802	799	798	785	774	758	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020		
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	845	828	787	791	809	811	817	788	773	756	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020		
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	846	775	781	770	819	821	830	832	776	755	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020		
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	759	767	765	753	833	835	837	847	849	760	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020		
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020		
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020		
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020		
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020		
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020		
910	692	911	694	688	908	685	918	679	920	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	635	968	629	970	960	642	961	644	638	958	32020		
912	698	905	695	904	689	680	919	686	917	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	630	969	636	967	962	648	955	645	954	639	32020		
687	903	696	906	697	914	922	681	916	683	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	972	631	966	633	637	953	646	956	647	964	32020		
693	909	690	907	913	691	915	684	921	682	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	965	634	971	632	643	959	640	957	963	641	32020		
716	884	714	890	713	886	898	900	699	705	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216</																						

763	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	553	1050	547	1052	561	1042	555	1044	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	603	1000	597	1002	611	992	605	994	1010	32020	
539	548	1051	554	1049	556	1043	562	1041	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	598	1001	604	999	606	993	612	991	1012	32020	
535	1054	549	1048	551	1046	557	1040	559	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	1004	599	998	601	996	607	990	609	1016	32020	
529	1047	552	1053	550	1039	560	1045	558	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	997	602	1003	600	989	610	995	608	1022	32020	
1061	569	1034	563	1036	577	1026	571	1028	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	619	984	613	986	627	976	621	978	590	32020	
1065	564	1035	570	1033	572	1027	578	1025	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	614	985	620	983	622	977	628	975	586	32020	
1067	1038	565	1032	567	1030	573	1024	575	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	988	615	982	617	980	623	974	625	584	32020	
1068	1031	568	1037	566	1023	576	1029	574	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	981	618	987	616	973	626	979	624	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	740	869	730	867	729	863	870	736	783	819	778	822	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	866	856	746	857	748	742	854	735	817	787	814	784	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	733	858	752	749	851	850	743	868	780	816	785	821	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	862	741	849	852	750	751	860	739	824	813	788	777	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	737	747	855	744	853	859	745	864	820	786	815	781	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	865	732	871	734	872	738	731	861	779	782	823	818	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	806	794	811	791	837	755	847	758	848	756	762	841	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	809	799	802	792	763	832	770	833	772	766	830	838	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	789	801	800	812	844	834	776	773	827	826	767	757	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	796	804	797	805	759	765	825	828	774	775	836	842	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	793	798	803	808	840	771	831	768	829	835	769	761	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	810	807	790	795	760	846	754	843	753	845	839	764	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	703	900	697	902	711	892	705	894	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	653	950	647	952	661	942	655	944	960	32020	
689	698	901	704	899	706	893	712	891	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	648	951	654	949	656	943	662	941	962	32020	
685	904	699	898	701	896	707	890	709	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	954	649	948	651	946	657	940	659	966	32020	
679	897	702	903	700	889	710	895	708																																	

785	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	1024	578	573	1027	1026	576	571	1029	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	974	628	623	977	976	626	621	979	1010	32020	
539	1053	1043	1044	553	556	1050	555	550	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	1003	993	994	603	606	1000	605	600	1012	32020	
535	547	565	559	563	1037	1039	1040	1054	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	615	609	613	987	989	990	1004	1016	32020	
529	554	1035	568	1031	1034	569	566	1047	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	604	985	618	981	984	619	616	997	1022	32020	
1061	549	1041	1033	570	567	1032	560	1052	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	599	991	983	620	617	982	610	1002	590	32020	
1065	1049	561	1042	1038	564	562	1036	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	999	611	992	988	614	612	986	602	586	32020	
1067	1051	558	557	1048	1045	551	1046	548	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	1001	608	607	998	995	601	996	598	584	32020	
1068	577	1023	1028	574	575	1025	1030	572	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	627	973	978	624	625	975	980	622	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	737	740	860	739	869	858	832	770	833	772	766	830	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	868	847	755	749	851	733	834	826	827	773	776	767	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	853	759	842	748	859	765	775	774	828	825	836	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	871	747	761	840	854	730	771	831	768	829	835	769	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	866	850	838	763	751	735	820	782	821	784	778	818	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	729	856	844	757	745	872	822	788	785	815	814	779	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	731	752	764	837	849	870	777	813	816	786	787	824	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	734	848	839	762	753	867	783	819	780	817	823	781	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	746	758	843	855	738	808	794	809	796	790	806	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	865	756	841	760	845	736	810	800	797	803	802	791	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	857	750	846	852	754	744	789	801	804	798	799	812	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	743	861	741	862	732	864	795	807	792	805	811	793	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	874	728	723	877	876	726	721	879	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	924	678	673	927	926	676	671	929	960	32020	
689	903	893	894	703	706	900	705	700	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	953	943	944	653	656	950	655	650	962	32020	
685	697	715	709	713	887	889	890	904	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	665	659	663	937	939	940	954	966	32020	
679	704	885	718	881	884	719	716	897																																	

811	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
561	1039	1038	1037	562	566	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	998	1000	599	605	611	989	988	987	612	616	32020	
1034	568	1032	569	571	1029	554	560	1041	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	604	610	991	997	984	618	982	619	621	979	32020	
1028	1027	575	576	1024	573	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	606	607	994	995	978	977	625	626	974	623	32020	
578	574	1025	1026	577	1023	1049	1043	558	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	999	993	608	602	628	624	975	976	627	973	32020	
567	1030	570	1031	1033	572	550	1042	559	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	600	992	609	1001	617	980	620	981	983	622	32020	
1035	565	563	564	1036	1040	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	996	601	1002	603	985	615	613	614	986	990	32020	
1060	542	1061	544	538	1058	535	1068	529	1070	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	585	1018	579	1020	1010	592	1011	594	588	1008	32020	
1062	548	1055	545	1054	539	530	1069	536	1067	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	580	1019	586	1017	1012	598	1005	595	1004	589	32020	
537	1053	546	1056	547	1064	1072	531	1066	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1022	581	1016	583	587	1003	596	1006	597	1014	32020	
543	1059	540	1057	1063	541	1065	534	1071	532	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1015	584	1021	582	593	1009	590	1007	1013	591	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	737	740	860	739	869	858	770	830	767	836	768	832	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	868	847	755	749	851	733	835	781	822	775	824	766	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	853	759	842	748	859	829	776	823	782	821	772	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	871	747	764	837	854	730	827	826	777	820	779	774	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	866	850	838	763	751	735	773	819	780	825	778	828	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	729	856	841	760	745	872	769	771	834	765	833	831	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	731	752	761	840	849	870	788	812	785	818	786	814	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	734	848	839	762	753	867	817	799	804	793	806	784	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	746	758	843	855	738	811	794	805	800	803	790	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	865	756	844	757	845	736	809	808	795	802	797	792	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	857	750	846	852	754	744	791	801	798	807	796	810	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	743	861	741	862	732	864	787	789	816	783	815	813	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
910	692	911	694	688	908	685	918	679	920	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	635	968	629	970	960	642	961	644	638	958	32020	
912	698	905	695	904	689	680	919	686	917	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	630	969	636	967	962	648	955	645	954	639	32020	
687	903	696	906	697	914	922	681	916	683	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	972	631	966	633	637	953	646	956	647	964	32020	
693	909	690	907	913	691	915	684	921	682	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	965	634	971	632	643	959	640	957	963	641	32020	
711	889	888	887	712	716	898	900	699	705	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

835	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	1024	578	573	1027	1026	576	571	1029	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	974	628	623	977	976	626	621	979	1010	32020	
539	1053	1043	1044	553	556	1050	555	550	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	1003	993	994	603	606	1000	605	600	1012	32020	
535	547	565	559	563	1037	1039	1040	1054	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	615	609	613	987	989	990	1004	1016	32020	
529	554	1035	568	1031	1034	569	566	1047	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	604	985	618	981	984	619	616	997	1022	32020	
1061	549	1041	1033	570	567	1032	560	1052	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	599	991	983	620	617	982	610	1002	590	32020	
1065	1049	561	1042	1038	564	562	1036	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	999	611	992	988	614	612	986	602	586	32020	
1067	1051	558	557	1048	1045	551	1046	548	534	450	1136	465	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	1001	608	607	998	995	601	996	598	584	32020	
1068	577	1023	1028	574	575	1025	1030	572	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	627	973	978	624	625	975	980	622	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	737	740	860	739	869	858	770	830	767	836	768	832	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	868	847	755	749	851	733	835	781	822	775	824	766	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	853	759	842	748	859	829	776	823	782	821	772	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	871	747	764	837	854	730	827	826	777	820	779	774	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	866	850	838	763	751	735	773	819	780	825	778	828	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	729	856	841	760	745	872	769	771	834	765	833	831	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	731	752	761	840	849	870	806	799	804	798	796	800	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	734	848	839	762	753	867	789	813	787	815	816	783	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	746	758	843	855	738	811	809	791	794	808	790	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	865	756	844	757	845	736	784	792	810	807	793	817	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	857	750	846	852	754	744	818	788	814	786	785	812	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	743	861	741	862	732	864	795	802	797	803	805	801	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	874	728	723	877	876	726	721	879	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	924	678	673	927	926	676	671	929	960	32020	
689	903	893	894	703	706	900	705	700	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	953	943	944	653	656	950	655	650	962	32020	
685	697	715	709	713	887	889	890	904	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	665	659	663	937	939	940	954	966	32020	
679	704	885	718	881	884	719	716	897	922	1																															

859	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
561	1039	1038	1037	562	566	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	611	989	988	987	612	616	998	1000	599	605	32020	
1034	568	1032	569	571	1029	1049	1043	558	552	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	984	618	982	619	621	979	999	993	608	602	32020	
1028	1027	575	576	1024	573	556	560	1041	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	978	977	625	626	974	623	606	610	991	995	32020	
578	574	1025	1026	577	1023	554	557	1044	1047	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1510	91	64	628	624	975	976	627	973	604	607	994	997	32020	
567	1030	570	1031	1033	572	550	1042	559	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	617	980	620	981	983	622	600	992	609	1001	32020	
1035	565	563	564	1036	1040	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	985	615	613	614	986	990	996	601	1002	603	32020	
1066	1063	1067	540	1065	532	1071	531	537	533	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1016	1013	1017	1021	1015	582	590	581	587	583	32020	
529	541	1058	544	548	545	1055	1054	1059	1072	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	579	591	1008	1005	598	595	594	1004	1009	1022	32020	
539	1060	543	1057	1053	1056	546	547	542	1062	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	589	1010	593	596	1003	1006	1007	597	592	1012	32020	
1068	538	534	1061	536	1069	530	1070	1064	535	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1018	588	584	580	586	1019	1011	1020	1014	585	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1526	94	1507	75	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1497	104	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1520	81	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1546	1500	101	55	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	759	843	756	841	847	757	765	835	834	833	766	770	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1398	203	169	846	838	764	839	761	755	830	772	828	773	775	825	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	753	763	837	762	840	848	824	823	779	780	820	777	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	844	758	845	760	754	842	782	778	821	822	781	819	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	740	866	733	862	737	865	771	826	774	827	829	776	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	729	856	858	741	747	872	831	769	767	768	832	836	1532	103	1498	69	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	730	746	851	750	855	871	806	799	804	798	796	800	1533	1502	99	68	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	867	857	850	751	744	734	789	813	787	815	816	783	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	869	748	752	849	853	732	811	809	791	794	808	790	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	870	742	749	852	859	731	784	792	810	807	793	817	71	1512	89	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	863	854	743	860	745	738	818	788	814	786	785	812	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	736	735	868	739	864	861	795	802	797	803	805	801	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1397	204	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1409	192	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
711	889	888	887	712	716	898	900	699	705	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	661	939	938	937	662	666	948	950	649	655	32020	
884	718	882	719	721	879	899	893	708	702	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	934	668	932	669	671	929	949	943	658	652	32020	
878	877	725	726	874	723	706	710	891	895	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	928	927	675	676	924	673	656	660	941	945	32020	
728	724	875	876	727	873	704	707	894	897	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	678	674	925	926	677	923	654	657	944	947	32020	
717	880	720	881	883	722	700	892	709	901	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

885	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	1024	578	573	1027	1026	576	571	1029	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	974	628	623	977	976	626	621	979	1010	32020	
539	1053	1043	1044	553	556	1050	555	550	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	1003	993	994	603	606	1000	605	600	1012	32020	
535	547	565	559	563	1037	1039	1040	1054	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	615	609	613	987	989	990	1004	1016	32020	
529	554	1035	568	1031	1034	569	566	1047	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	604	985	618	981	984	619	616	997	1022	32020	
1061	549	1041	1033	570	567	1032	560	1052	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	599	991	983	620	617	982	610	1002	590	32020	
1065	1049	561	1042	1038	564	562	1036	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	999	611	992	988	614	612	986	602	586	32020	
1067	1051	558	557	1048	1045	551	1046	548	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	1001	608	607	998	995	601	996	598	584	32020	
1068	577	1023	1028	574	575	1025	1030	572	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	627	973	978	624	625	975	980	622	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	775	828	769	830	783	820	777	822	858	855	742	747	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	770	829	776	827	778	821	784	819	741	849	752	860	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	832	771	826	773	824	779	818	781	857	751	850	744	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	825	774	831	772	817	782	823	780	748	852	749	853	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	731	872	868	865	732	735	765	836	745	750	851	856	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	871	739	861	864	738	730	834	767	854	746	859	743	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	734	862	740	737	863	867	835	766	759	843	754	846	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	866	729	733	736	869	870	768	833	848	763	838	753	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	791	812	785	814	799	804	793	806	756	840	761	845	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	786	813	792	811	794	805	800	803	841	837	764	760	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	816	787	810	789	808	795	802	797	844	762	839	757	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	809	790	815	788	801	798	807	796	755	758	847	842	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	874	728	723	877	876	726	721	879	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	924	678	673	927	926	676	671	929	960	32020	
689	903	893	894	703	706	900	705	700	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	953	943	944	653	656	950	655	650	962	32020	
685	697	715	709	713	887	889	890	904	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	665	659	663	937	939	940	954	966	32020	
679	704	885	718	881	884	719	716	897	922	1																															

910	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
566	1034	563	1040	564	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	616	984	613	990	614	986	998	1000	599	605	32020	
1039	577	1026	571	1028	562	554	1042	559	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	989	627	976	621	978	612	604	992	609	997	32020	
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	983	622	977	628	975	618	606	607	994	995	32020	
1031	1030	573	1024	575	570	1049	560	1041	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	981	980	623	974	625	620	999	610	991	602	32020	
569	1023	576	1029	574	1032	550	1043	558	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	619	973	626	979	624	982	600	993	608	1001	32020	
565	567	1038	561	1037	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	615	617	988	611	987	985	996	601	1002	603	32020	
1066	1063	1067	540	1065	532	1071	531	537	533	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1016	1013	1017	590	1015	582	1021	581	587	583	32020	
529	541	548	544	1058	545	1055	1054	1059	1072	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	579	591	598	594	1008	595	1005	1004	1009	1022	32020	
539	1060	1053	1057	543	1056	546	547	542	1062	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	589	1010	1003	1007	593	1006	596	597	592	1012	32020	
1068	538	534	1061	536	1069	530	1070	1064	535	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1018	588	584	1011	586	1019	580	1020	1014	585	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	787	784	820	813	816	783	807	794	759	843	754	846	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	815	791	809	812	790	786	796	805	848	763	838	753	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	782	810	792	789	811	819	806	795	756	840	761	845	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	818	817	781	788	785	814	793	808	844	837	764	757	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	802	799	771	832	772	828	825	775	841	762	839	760	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	803	798	774	779	824	821	778	827	755	758	847	842	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	797	804	831	822	777	780	823	770	747	855	742	858	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	800	801	826	769	829	773	776	830	860	751	850	741	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	731	872	865	732	868	735	765	836	744	750	851	857	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	734	861	738	864	739	867	835	766	853	852	749	748	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	871	740	863	737	862	730	834	767	856	849	752	745	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	866	729	736	869	733	870	768	833	743	746	859	854	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
716	884	713	890	714	886	898	900	699	705	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	666	934	663	940	664	936	948	950	649	655	32020	
889	727	876	721	878	712	704	892	709	897	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	939	677	926	671	928	662	654	942	659	947	32020	
883	722	877	728	875	718	706	707	894	895	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	933	672	927	678	925	668	656	657	944	945	32020	
881	880	723	874	725	720	899	710	891	702	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	931	930	673	924	675	670	949	660	941	652	32020	
719	873	726	879	724	882	700	893	708	901	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

938	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1058	544	1056	546	542	532	1070	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1008	594	1006	596	592	582	1020	580	1014	32020	
541	554	548	1052	1054	1041	559	1043	553	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	604	598	1002	1004	991	609	993	603	1010	32020	
1061	551	1036	1034	563	1040	564	566	1050	540	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	1011	601	986	984	613	990	614	616	1000	590	32020	
539	552	562	577	1026	571	1028	1039	1049	1062	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	589	602	612	627	976	621	978	989	999	1012	32020	
1068	557	568	572	1027	578	1025	1033	1044	533	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	1018	607	618	622	977	628	975	983	994	583	32020	
529	1051	570	1030	573	1024	575	1031	550	1072	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	579	1001	620	980	623	974	625	981	600	1022	32020	
1065	1046	1032	1023	576	1029	574	569	555	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	996	982	973	626	979	624	619	605	586	32020	
535	1045	1035	567	1038	561	1037	565	556	1066	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	585	995	985	617	988	611	987	615	606	1016	32020	
1067	1048	1053	549	547	560	1042	558	1047	534	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1017	998	1003	599	597	610	992	608	997	584	32020	
537	543	1057	545	1055	1059	1069	531	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	593	1007	595	1005	1009	1019	581	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	776	770	830	832	819	781	821	775	842	760	757	843	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	773	814	812	785	818	786	788	828	759	841	844	758	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	774	784	799	804	793	806	817	827	731	734	871	866	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	829	790	794	805	800	803	811	772	872	739	862	729	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	779	810	808	795	802	797	791	822	732	861	740	869	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	824	792	801	798	807	796	809	777	865	864	737	736	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	823	813	789	816	783	815	787	778	868	738	863	733	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	826	831	771	769	782	820	780	825	735	867	730	870	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	744	857	747	852	748	849	856	751	767	836	761	838	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	858	743	750	755	845	848	754	851	762	837	768	835	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	859	742	855	846	756	753	847	746	840	763	834	765	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	741	860	850	749	853	752	745	854	833	766	839	764	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	908	694	906	696	692	682	920	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	958	644	956	646	642	632	970	630	964	32020	
691	704	698	902	904	891	709	893	703	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	654	648	952	954	941	659	943	653	960	32020	
911	701	886	884	713	890	714	716	900	690	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	961	651	936	934	663	940	664	666	950	640	32020	
689	702	712	727	876	721	878	889	899	912	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	639	652	662	677	926	671	928	939	949	962	32020	
918	707	718	722	877	728	875	883	894																																	

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic											
965	1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020
	541	1024	578	573	1027	1026	576	571	1029	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	974	628	623	977	976	626	621	979	1010	32020
	539	1053	1043	1044	553	556	1050	555	550	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	1003	993	994	603	606	1000	605	600	1012	32020
	535	547	565	559	563	1037	1039	1040	1054	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	615	609	613	987	989	990	1004	1016	32020
	529	554	1035	568	1031	1034	569	566	1047	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	604	985	618	981	984	619	616	997	1022	32020
	1061	549	1041	1033	570	567	1032	560	1052	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	599	991	983	620	617	982	610	1002	590	32020
	1065	1049	561	1042	1038	564	562	1036	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	999	611	992	988	614	612	986	602	586	32020
	1067	1051	558	557	1048	1045	551	1046	548	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	1001	608	607	998	995	601	996	598	584	32020
	1068	577	1023	1028	574	575	1025	1030	572	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	627	973	978	624	625	975	980	622	583	32020
	537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020
	1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020
	1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020
	7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020
	28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020
	396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	806	795	787	816	820	813	784	783	842	760	757	843	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020
	1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	807	794	782	791	809	812	790	819	759	841	844	758	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020
	394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	796	805	815	810	792	789	811	786	731	871	734	866	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020
	1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	793	808	818	785	781	788	817	814	865	739	862	736	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020
	390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	775	825	772	828	832	771	802	799	732	861	740	869	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020
	1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	827	779	824	821	778	774	803	798	872	864	737	729	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020
	1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	770	822	777	780	823	831	797	804	868	738	863	733	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020
	399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	830	776	829	773	769	826	800	801	735	730	867	870	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020
	1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	744	857	747	748	856	849	852	751	767	836	761	838	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020
	408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	858	743	750	755	845	848	754	851	762	837	768	835	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020
	406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	859	742	855	846	756	753	847	746	840	763	834	765	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020
	1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	741	860	850	853	745	752	749	854	833	766	839	764	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020
	515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020
	1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020
	1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020
	513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020
	913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020
	691	874	728	723	877	876	726	721	879	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	924	678	673	927	926	676	671	929	960	32020
	689	903	893	894	703	706	900	705	700	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	953	943	944	653	656	950	655	650	962	32020
	685	697	715	709	713	887	889	890	904	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	665	659	663	937	9				

987	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
529	1071	574	1034	546	1046	1027	1059	558	561	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	579	1021	624	984	596	996	977	1009	608	611	32020	
1048	540	1070	571	1032	567	1053	532	1037	555	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	998	590	1020	621	982	617	1003	582	987	605	32020	
570	1040	551	1062	564	545	1051	1023	1066	533	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	620	990	601	1012	614	595	1001	973	1016	583	32020	
1042	535	1047	562	549	1055	576	1064	544	1031	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	992	585	997	612	599	1005	626	1014	594	981	32020	
1026	559	1041	1049	573	550	1068	548	531	1060	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	976	609	991	999	623	600	1018	598	581	1010	32020	
1057	572	539	557	1069	1028	538	1035	566	1044	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1007	622	589	607	1019	978	588	985	616	994	32020	
556	1025	568	534	1054	1067	1039	577	1043	542	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	606	975	618	584	1004	1017	989	627	993	592	32020	
565	553	1056	1063	537	578	541	1050	1024	1038	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	615	603	1006	1013	587	628	591	1000	974	988	32020	
1065	1052	1029	543	1036	536	560	554	1061	569	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1015	1002	979	593	986	586	610	604	1011	619	32020	
547	1058	530	1030	1045	1033	552	563	575	1072	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	597	1008	580	980	995	983	602	613	625	1022	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	844	751	761	846	780	827	771	820	822	783	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	762	766	835	839	826	813	789	809	791	775	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	841	770	831	760	772	786	802	799	815	829	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	845	763	838	756	784	794	801	800	807	817	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	843	837	764	758	819	790	803	798	811	782	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	754	833	768	847	778	787	795	806	814	823	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	759	836	765	842	776	816	797	804	785	825	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	849	767	834	752	824	808	805	796	793	777	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	753	832	769	848	828	810	812	792	788	773	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	755	850	840	757	818	774	830	781	779	821	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
679	921	724	884	696	896	877	909	708	711	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	629	971	674	934	646	946	927	959	658	661	32020	
898	690	920	721	882	717	903	682	887	705	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	948	640	970	671	932	667	953	632	937	655	32020	
720	890	701	912	714	695	901	873	916	683	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	670	940	651	962	664	645	951	923	966	633	32020	
892	685	897	712	699	905	726	914	694	881	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	942	635	947	662	649	955	676	964	644	931	32020	
876	709	891	899	723	700	918	698	681	910	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

1005	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	1024	578	573	1027	1026	576	571	1029	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	974	628	623	977	976	626	621	979	1010	32020	
539	1053	1043	1044	553	556	1050	555	550	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	1003	993	994	603	606	1000	605	600	1012	32020	
535	547	565	559	563	1037	1039	1040	1054	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	615	609	613	987	989	990	1004	1016	32020	
529	554	1035	568	1031	1034	569	566	1047	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	604	985	618	981	984	619	616	997	1022	32020	
1061	549	1041	1033	570	567	1032	560	1052	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	599	991	983	620	617	982	610	1002	590	32020	
1065	1049	561	1042	1038	564	562	1036	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	999	611	992	988	614	612	986	602	586	32020	
1067	1051	558	557	1048	1045	551	1046	548	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	1001	608	607	998	995	601	996	598	584	32020	
1068	577	1023	1028	574	575	1025	1030	572	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	627	973	978	624	625	975	980	622	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	798	809	793	807	795	805	804	791	802	801	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	764	758	759	840	756	835	846	841	844	762	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	847	778	834	829	773	827	770	768	825	754	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	836	824	821	779	818	785	781	819	777	765	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	752	830	784	788	814	789	811	817	771	849	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	763	826	815	813	787	812	790	786	775	838	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	850	769	782	822	783	816	820	780	832	751	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	753	776	767	772	828	774	831	833	823	848	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	839	843	842	761	845	766	755	760	757	837	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	803	792	808	794	806	796	797	810	799	800	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	874	728	723	877	876	726	721	879	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	924	678	673	927	926	676	671	929	960	32020	
689	903	893	894	703	706	900	705	700	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	953	943	944	653	656	950	655	650	962	32020	
685	697	715	709	713	887	889	890	904	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	665	659	663	937	939	940	954	966	32020	
679	704	885	718	881	884	719	716	897</																																	

1030	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
566	1034	563	1040	564	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	616	984	613	990	614	986	998	1000	599	605	32020	
1039	577	1026	571	1028	562	554	1042	559	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	989	627	976	621	978	612	604	992	609	997	32020	
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	983	622	977	628	975	618	606	607	994	995	32020	
1031	1030	573	1024	575	570	1049	560	1041	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	981	980	623	974	625	620	999	610	991	602	32020	
569	1023	576	1029	574	1032	550	1043	558	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	619	973	626	979	624	982	600	993	608	1001	32020	
565	567	1038	561	1037	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	615	617	988	611	987	985	996	601	1002	603	32020	
1066	1063	1067	540	1065	532	1071	531	537	533	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1016	1013	1017	590	1015	582	1021	581	587	583	32020	
529	541	548	544	1058	545	1055	1054	1059	1072	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	579	591	598	594	1008	595	1005	1004	1009	1022	32020	
539	1060	1053	1057	543	1056	546	547	542	1062	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	589	1010	1003	1007	593	1006	596	597	592	1012	32020	
1068	538	534	1061	536	1069	530	1070	1064	535	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1018	588	584	1011	586	1019	580	1020	1014	585	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	846	760	756	839	758	847	848	752	842	757	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	751	763	770	766	837	833	832	767	836	850	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	761	838	831	835	764	768	769	834	765	840	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	844	841	845	762	843	754	753	849	759	755	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	826	828	771	777	788	812	785	818	786	814	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	776	821	780	825	817	799	804	793	806	784	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	827	820	781	774	811	794	805	800	803	790	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	778	782	819	823	809	808	795	802	797	792	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	772	779	822	829	791	801	798	807	796	810	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	824	773	830	775	787	789	816	783	815	813	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
716	884	713	890	714	886	898	900	699	705	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	666	934	663	940	664	936	948	950	649	655	32020	
889	727	876	721	878	712	704	892	709	897	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	939	677	926	671	928	662	654	942	659	947	32020	
883	722	877	728	875	718	706	707	894	895	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	933	672	927	678	925	668	656	657	944	945	32020	
881	880	723	874	725	720	899	710	891	702	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	931	930	673	924	675	670	949	660	941	652	32020	
719	873	726	879	724	882	700	893	708																																	

1062	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
566	1034	564	1040	563	1036	1048	1050	549	555	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	998	1000	599	605	616	984	614	990	613	986	32020	
1039	577	1026	571	1028	562	554	560	1041	1047	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	604	610	991	997	989	627	976	621	978	612	32020	
1033	572	1027	578	1025	568	556	557	1044	1045	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	606	607	994	995	983	622	977	628	975	618	32020	
569	1030	573	1024	575	1032	1049	1043	558	552	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	999	993	608	602	619	980	623	974	625	982	32020	
1031	1023	576	1029	574	570	550	1042	559	1051	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	600	992	609	1001	981	973	626	979	624	620	32020	
565	567	1037	561	1038	1035	1046	551	1052	553	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	996	601	1002	603	615	617	987	611	988	985	32020	
1060	542	1061	544	538	1058	535	1068	529	1070	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	585	1018	579	1020	1010	592	1011	594	588	1008	32020	
1062	548	1055	545	1054	539	530	1069	536	1067	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	580	1019	586	1017	1012	598	1005	595	1004	589	32020	
537	1053	546	1056	547	1064	1072	531	1066	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1022	581	1016	583	587	1003	596	1006	597	1014	32020	
543	1059	540	1057	1063	541	1065	534	1071	532	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	1015	584	1021	582	593	1009	590	1007	1013	591	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	788	812	786	818	785	814	826	828	771	777	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	817	799	804	793	806	784	776	782	819	825	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	811	794	805	800	803	790	778	779	822	823	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	791	808	795	802	797	810	827	821	780	774	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	809	801	798	807	796	792	772	820	781	829	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	787	789	815	783	816	813	824	773	830	775	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	838	764	839	766	760	836	757	846	751	848	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	840	770	833	767	832	761	752	847	758	845	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	759	831	768	834	769	842	850	753	844	755	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	765	837	762	835	841	763	843	756	849	754	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
910	692	911	694	688	908	685	918	679	920	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	635	968	629	970	960	642	961	644	638	958	32020	
912	698	905	695	904	689	680	919	686	917	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	630	969	636	967	962	648	955	645	954	639	32020	
687	903	696	906	697	914	922	681	916	683	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	972	631	966	633	637	953	646	956	647	964	32020	
693	909	690	907	913	691	915	684	921	682	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	965	634	971	632	643	959	640	957	963	641	32020	
716	884	714	890	713	886	898	900	699	705	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

1083	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	553	1050	547	1052	561	1042	555	1044	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	603	1000	597	1002	611	992	605	994	1010	32020	
539	548	1051	554	1049	556	1043	562	1041	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	598	1001	604	999	606	993	612	991	1012	32020	
535	1054	549	1048	551	1046	557	1040	559	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	1004	599	998	601	996	607	990	609	1016	32020	
529	1047	552	1053	550	1039	560	1045	558	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	997	602	1003	600	989	610	995	608	1022	32020	
1061	569	1034	563	1036	577	1026	571	1028	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	619	984	613	986	627	976	621	978	590	32020	
1065	564	1035	570	1033	572	1027	578	1025	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	614	985	620	983	622	977	628	975	586	32020	
1067	1038	565	1032	567	1030	573	1024	575	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	988	615	982	617	980	623	974	625	584	32020	
1068	1031	568	1037	566	1023	576	1029	574	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	981	618	987	616	973	626	979	624	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	841	836	766	834	768	764	754	848	752	842	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	763	797	808	769	828	789	816	777	820	838	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	839	772	825	800	805	780	817	792	813	762	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	761	832	773	804	793	824	781	812	785	840	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	846	801	796	829	776	809	788	821	784	755	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	751	798	807	770	827	790	815	778	819	850	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	843	771	826	799	806	779	818	791	814	758	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	757	831	774	803	794	823	782	811	786	844	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	845	802	795	830	775	810	787	822	783	756	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	759	765	835	767	833	837	847	753	849	760	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	703	900	697	902	711	892	705	894	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	653	950	647	952	661	942	655	944	960	32020	
689	698	901	704	899	706	893	712	891	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	648	951	654	949	656	943	662	941	962	32020	
685	904	699	898	701	896	707	890	709	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	954	649	948	651	946	657	940	659	966	32020	
679	897	702	903	700	889	710	895	708</																																	

1094	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	558	1044	1045	555	554	1048	1049	551	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	608	994	995	605	604	998	999	601	1010	32020	
539	1043	557	556	1046	1047	553	552	1050	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	993	607	606	996	997	603	602	1000	1012	32020	
535	547	1053	1052	550	559	1041	1040	562	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	597	1003	1002	600	609	991	990	612	1016	32020	
529	1054	548	549	1051	1042	560	561	1039	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	1004	598	599	1001	992	610	611	989	1022	32020	
1061	571	1029	1028	574	570	1032	1033	567	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	621	979	978	624	620	982	983	617	590	32020	
1065	1030	572	573	1027	1031	569	568	1034	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	980	622	623	977	981	619	618	984	586	32020	
1067	566	1036	1037	563	575	1025	1024	578	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	616	986	987	613	625	975	974	628	584	32020	
1068	1035	565	564	1038	1026	576	577	1023	533	1150	1134	467	451	1392	236	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	985	615	614	988	976	626	627	973	583	32020
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	841	834	836	848	768	766	764	754	752	842	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	763	780	822	823	777	776	826	827	773	838	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	761	821	779	778	824	825	775	774	828	840	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	757	769	831	830	772	781	819	818	784	844	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	751	832	770	771	829	820	782	783	817	850	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	839	793	807	806	796	792	810	811	789	762	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	843	808	794	795	805	809	791	790	812	758	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	845	788	814	815	785	797	803	802	800	756	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	846	813	787	786	816	804	798	799	801	755	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	759	767	765	753	833	835	837	847	849	760	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	708	894	895	705	704	898	899	701	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	658	944	945	655	654	948	949	651	960	32020	
689	893	707	706	896	897	703	702	900	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	943	657	656	946	947	653	652	950	962	32020	
685	697	903	902	700	709	891	890	712	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	647	953	952	650	659	941	940	662	966	32020	
679	904	698	699	901	892	710	711</																																		

1106	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	561	562	1035	1042	1038	565	1029	572	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	615	612	985	992	988	611	978	623	1010	32020	
539	564	1031	1034	569	568	1037	571	1030	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	987	619	618	984	981	614	621	980	1012	32020	
535	1041	570	567	1032	1033	560	1028	573	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	610	982	983	617	620	991	979	622	1016	32020	
529	1036	1039	566	559	563	1040	574	1027	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	990	989	616	609	613	986	624	977	1022	32020	
1061	1024	577	553	1047	550	1054	1050	549	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	628	973	599	1004	600	1000	997	603	590	32020	
1065	1025	576	1049	557	1046	1043	556	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	975	626	602	607	996	993	606	999	586	32020	
1067	578	1023	548	1044	555	558	1045	1053	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	625	976	1003	994	605	608	995	598	584	32020	
1068	575	1026	1052	554	1051	547	551	1048	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	974	627	998	597	1001	601	604	1002	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	841	834	836	848	768	766	764	754	752	842	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	763	787	784	820	813	816	783	807	794	838	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	761	815	791	809	812	790	786	796	805	840	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	757	782	810	792	789	811	819	806	795	844	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	751	818	817	781	788	785	814	793	808	850	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	839	802	799	771	832	772	828	825	775	762	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	843	803	798	774	779	824	821	778	827	758	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	845	797	804	831	822	777	780	823	770	756	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	846	800	801	826	769	829	773	776	830	755	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	759	767	765	753	833	835	837	847	849	760	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	715	712	885	892	888	711	878	723	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	661	662	935	942	938	665	929	672	960	32020	
689	887	719	718	884	881	714	721	880	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	664	931	934	669	668	937	671	930	962	32020	
685	710	882	883	717	720	891	879	722	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	941	670	667	932	933	660	928	673	966	32020	
679	890	889	716	709	713	886	724	877	922	1442	1396	205	159	1270	352	1235	1223	387	1213	1216																					

1126	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										32020
1063	1056	1058	1070	546	544	542	532	530	1064	455	1152	1142	453	216	1383	214	1377	210	1388	1376	219	1380	228	226	1389	1539	1524	59	80	1013	1006	1008	1020	596	594	592	582	580	1014	32020	
541	561	562	1035	1042	1038	565	1029	572	1060	1141	1135	466	460	215	1368	229	1362	1366	1359	1363	243	230	244	241	1386	1536	1513	88	65	591	615	612	985	992	988	611	978	623	1010	32020	
539	564	1031	1034	569	568	1037	571	1030	1062	1144	468	1133	457	1384	1370	1347	1351	1356	1348	247	251	248	256	231	217	54	85	1516	1547	589	987	619	618	984	981	614	621	980	1012	32020	
535	1041	570	567	1032	1033	560	1028	573	1066	454	464	1137	1147	223	1364	249	1337	1344	261	263	259	1339	1352	237	1378	1537	1520	81	64	585	610	982	983	617	620	991	979	622	1016	32020	
529	1036	1039	566	559	563	1040	574	1027	1072	456	1139	462	1145	1390	232	1355	1343	267	1333	1336	266	258	246	1369	211	63	98	1503	1538	579	990	989	616	609	613	986	624	977	1022	32020	
1061	1024	577	553	1047	550	1054	1050	549	540	1149	461	1140	452	1374	234	255	260	1334	268	265	1335	1341	1346	1367	227	78	1504	97	1523	1011	628	973	599	1004	600	1000	997	603	590	32020	
1065	1025	576	1049	557	1046	1043	556	552	536	458	1138	463	1143	220	240	252	262	257	1340	1338	1342	264	1349	1361	1381	1531	82	1519	70	1015	975	626	602	607	996	993	606	999	586	32020	
1067	578	1023	548	1044	555	558	1045	1053	534	450	465	1136	1151	1379	236	1345	250	245	253	1354	1350	1353	254	1365	222	66	92	1509	1535	1017	625	976	1003	994	605	608	995	598	584	32020	
1068	575	1026	1052	554	1051	547	551	1048	533	1150	1134	467	451	1392	1360	1372	239	235	242	238	1358	1371	1357	233	209	1548	102	1499	53	1018	974	627	998	597	1001	601	604	1002	583	32020	
537	545	543	531	1055	1057	1059	1069	1071	538	1148	449	459	1146	212	218	1387	224	1391	213	225	1382	221	1373	1375	1385	57	96	1505	1544	587	595	593	581	1005	1007	1009	1019	1021	588	32020	
1591	1588	2	1589	11	26	1583	14	1600	5	1584	9	15	1585	6	1581	1579	27	8	1578	1598	1597	21	19	24	1573	1532	94	1507	69	475	1121	1124	474	476	1129	478	470	1130	1128	32020	
1576	1565	33	1572	46	1556	30	40	50	44	42	1564	1562	1552	1553	38	35	1560	1570	51	1554	34	1569	1549	43	25	61	1512	89	1540	1132	1115	488	484	1119	481	1118	485	1114	469	32020	
7	36	1568	29	1555	45	1571	1561	1551	1557	1559	37	39	49	48	1563	1566	41	31	1550	47	1567	32	52	1558	1594	67	1510	91	1534	1122	486	1113	1117	482	1120	483	1116	487	479	32020	
28	13	1599	12	1590	1575	18	1587	1	1596	17	1592	1586	16	1595	20	22	1574	1593	23	3	4	1580	1582	1577	10	1533	1500	101	68	473	480	477	1127	1125	472	1123	1131	471	1126	32020	
396	395	1204	403	1210	1194	400	1199	1212	392	1435	1420	163	184	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	58	1501	100	1543	276	275	1324	283	1330	1314	280	1319	1332	272	32020	
1203	1188	1190	1184	412	414	420	416	1180	398	1432	1409	192	169	745	841	834	836	848	768	766	764	754	752	842	856	1529	90	1511	72	1323	1308	1310	1304	292	294	300	296	1300	278	32020	
394	409	1167	429	1175	435	432	1165	1192	1207	158	189	1412	1443	742	763	776	770	830	832	819	781	821	775	838	859	1527	87	1514	74	274	289	1287	309	1295	315	312	1285	1312	1327	32020	
1197	1182	1171	1157	1163	440	442	430	419	404	1433	1416	185	168	741	761	773	806	799	804	798	796	800	828	840	860	79	1508	93	1522	1317	1302	1291	1277	1283	320	322	310	299	284	32020	
390	1186	1176	1164	447	1154	437	425	415	1211	167	202	1399	1434	736	757	774	789	813	787	815	816	783	827	844	865	60	1518	83	1541	270	1306	1296	1284	327	1274	317	305	295	1331	32020	
1208	1179	1168	441	1153	448	1160	433	422	393	182	1400	201	1419	734	751	779	811	809	791	794	808	790	822	850	867	1526	103	1498	75	1328	1299	1288	321	1273	328	1280	313	302	273	32020	
1196	1183	427	443	1156	445	1158	1174	418	405	1427	186	1415	174	857	839	829	784	792	810	807	793	817	772	762	744	1546	1502	99	55	1316	1303	307	323	1276	325	1278	1294	298	285	32020	
399	423	431	439	446	1155	1162	1170	1178	1202	170	196	1405	1431	858	843	824	818	788	814	786	785	812	777	758	743	1545	86	1515	56	279	303	311	319	326	1275	1282	1290	1298	1322	32020	
1200	410	428	1159	438	1161	444	1173	1191	401	1444	206	1395	157	863	845	823	795	802	797	803	805	801	778	756	738	73	1517	84	1528	1320	290	308	1279	318	1281	324	1293	1311	281	32020	
408	424	436	1172	426	1166	1169	434	1177	1193	161	200	1401	1440	864	846	826	831	771	769	782	820	780	825	755	737	71	1497	104	1530	288	304	316	1292	306	1286	1289	314	1297	1313	32020	
406	421	411	417	1189	1187	1181	1185	413	1195	1428	198	1403	173	866	759	767	765	753	833	835	837	847	849	760	735	76	95	1506	1525	286	301	291	297	1309	1307	1301	1305	293	1315	32020	
1209	1206	397	1198	391	407	1201	402	389	1205	165	1408	193	1436	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1521	77	1542	62	1329	1326	277	1318	271	287	1321	282	269	1325	32020	
515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	1423	1406	195	178	1487	1484	106	1485	1477	130	1479	118	1496	109	1480	113	119	1481	110	115	1475	131	112	1474	1494	1493	125	123	128	1469	32020	
1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	1429	1398	203	172	1472	1461	137	1468	150	1452	134	144	154	148	146	1460	1458	1445	1450	142	139	1456	1466	155	1449	138	1465	1448	147	129	32020	
1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	162	1397	204	1439	111	140	1464	133	1451	149	1467	1457	1447	1453	1455	141	143	156	151	1459	1462	145	135	1446	152	1463	136	153	1454	1490	32020	
513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1425	194	1407	176	132	117	1495	116	124	1471	122	1483	105	1492	121	1488	1482	120	1491	1486	126	1470	1489	127	107	108	1476	1478	1473	114	32020	
913	906	908	920	696	694	692	682	680	914	171	191	1410	1430	336	1263	334	1257	330	1268	1256	339	1260	348	346	1269	495	1112	1102	493	963	956	958	970	646	644	642	632	630	964	32020	
691	715	712	885	892	888	711	878	723	910	183	1404	197	1418	335	1248	349	1242	1246	1239	1243	363	350	364	361	1266	1101	1095	506	500	641	661	662	935	942	938	665	929	672	960	32020	
689	887	719	718	884	881	714	721	880	912	164	1414	187	1437	1264	1250	1227	1231	1236	1228	367	371	368	376	351	337	1104	508	1093	497	639	664	931	934	669	668	937	671	930	962	32020	
685	710	882	883	717	720	891	879	722	916	1422	207	1394	179	343	1244	369	1217	1224	381	383	379	1219	1232	357	1258	494	504	1097	1107	635	941	670	667	932	933	660	928	673	966	32020	
679	890	889	716	709	713	886	724	877</																																	

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
6	4×6
8	6×8
10	$4 \times 10, 8 \times 10$
12	$6 \times 12, 10 \times 12$
14	$4 \times 14, 8 \times 14, 12 \times 14$
16	$6 \times 16, 10 \times 16, 14 \times 16$
18	$4 \times 18, 8 \times 18, 12 \times 18$
20	$6 \times 20, 10 \times 20, 14 \times 20, 18 \times 20$
22	$4 \times 22, 8 \times 22, 12 \times 22,$ $16 \times 22, 20 \times 22$
24	$6 \times 24, 10 \times 24, 14 \times 24,$ $18 \times 24, 22 \times 24$
26	$4 \times 26, 8 \times 26, 12 \times 26,$ $16 \times 26, 20 \times 26, 24 \times 26$
28	$6 \times 28, 10 \times 28, 14 \times 28,$ $18 \times 28, 22 \times 28, 26 \times 28$
30	$4 \times 30, 8 \times 30, 12 \times 30, 16 \times 30,$ $20 \times 30, 24 \times 30, 28 \times 30$
32	$6 \times 32, 10 \times 32, 14 \times 32, 18 \times 32,$ $22 \times 32, 26 \times 32, 30 \times 32$
34	$4 \times 34, 8 \times 34, 12 \times 34, 16 \times 34,$ $20 \times 34, 24 \times 34, 28 \times 34, 32 \times 34$

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
36	6 × 36, 10 × 36, 14 × 36, 18 × 36, 22 × 36, 26 × 36, 30 × 36, 34 × 36
38	4 × 38, 8 × 38, 12 × 38, 16 × 38, 20 × 38, 24 × 38, 28 × 38, 32 × 38, 36 × 38
40	6 × 40, 10 × 40, 14 × 40, 18 × 40, 22 × 40, 26 × 40, 30 × 40, 34 × 40, 38 × 40
42	4 × 42, 8 × 42, 12 × 42, 16 × 42, 20 × 42, 24 × 42, 28 × 42, 32 × 42, 36 × 42, 40 × 42
44	6 × 44, 10 × 44, 14 × 44, 18 × 44, 22 × 44, 26 × 44, 30 × 44, 34 × 44, 38 × 44, 42 × 44
46	4 × 46, 8 × 46, 12 × 46, 16 × 46, 20 × 46, 24 × 46, 28 × 46, 32 × 46, 36 × 46, 40 × 46, 44 × 46
48	6 × 48, 10 × 48, 14 × 48, 18 × 48, 22 × 48, 26 × 48, 30 × 48, 34 × 48, 38 × 48, 42 × 48, 46 × 48
50	4 × 50, 8 × 50, 12 × 50, 16 × 50, 20 × 50, 24 × 50, 28 × 50, 32 × 50, 36 × 50, 40 × 50, 44 × 50, 48 × 50

4 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The author is thankful to H. White for this valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.
- **Block-Wise Magic Squares**
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- **Bordered Magic Squares**
- [11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

- [12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

[31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

[32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.

[33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.

- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [38] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [41] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.

- [45] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [51] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

• Creative Magic Squares

- [52] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-